

Implementasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kota Jayapura Dalam Pembangunan Infrastruktur Tantangan dan Solusi

Ludia Jemima I.R. Reumy^{1*}, Ruth Kambuaya²

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 07, 2025

Revised December 20, 2025

Accepted December 25, 2025

Available online December 26, 2025

Kata Kunci:

Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat,
Pembangunan Infrastruktur Tantangan
dan Solusi.

Keywords : Customary Rights,
Customary Law Communities,
Infrastructure Development Challenges
and Solutions.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana hukum nasional dan hukum adat mengatur kepemilikan Hak ulayat, serta mencari model harmonisasi yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menghormati nilai-nilai adat di wilayah masyarakat adat Kota Jayapura. Penelitian ini penting dilakukan karena banyak Hak Ulayat yang secara tidak langsung menjadi bagian dari Pembangunan Infrastruktur di Kota Jayapura belum sepenuhnya diakui berjalan dengan baik sesuai dengan hukum negara, meskipun sah menurut hukum adat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Kota Jayapura menjadi hal yang penting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang meneliti dan mengkaji undang-undang, bahan kepustakaan peraturan-peraturan tertulis lainnya serta bahan-bahan hukum sekunder sebagai alat untuk mengidentifikasi kenyataan sosial dalam masyarakat. Adapun judul yang di ambil dikarenakan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan

infrastruktur di Kota Jayapura ini merupakan salah satu faktor yang menentukan peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional secara signifikan, baik itu pada sektor besar maupun kecil, selain itu pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu sarana yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kota Jayapura. Ketahui bahwa pembangunan infrastruktur menggunakan Hak Ulayat sebagai salah satu kepentingan umum di mana pemilik Hak Ulayat bersepakat dengan bersama-sama masyarakat Hukum adat dalam penyerahan tanah adat yang di gunakan untuk pembangunan infrastruktur tanpa menyinggalkan hukum adat dan hukum positif.

ABSTRACT

This research aims to analyze how national law and customary law regulate the ownership of customary rights, and to find a harmonization model that can provide legal certainty while respecting customary values in the indigenous community areas of Jayapura City. This research is important because many customary rights that are indirectly part of infrastructure development in Jayapura City have not been fully recognized and run well in accordance with state law, even though they are valid according to customary law. This condition creates legal uncertainty for the people of Jayapura City which is an important thing. The method used in this research is a normative juridical research that examines and reviews laws, literature materials, other written regulations and secondary legal materials as a tool to identify social realities in society. The title is taken because in Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the state recognizes and respects customary law community units along with traditional rights throughout life and in accordance with the development of society and the principles of the unitary state of the Republic of Indonesia. The results of the study show that infrastructure development in Jayapura City is one of the factors that determines the significant increase in national economic growth, both in large and small sectors, in addition to that infrastructure development is also one of the means that has the main objective to improve the welfare and quality of life of the people in Jayapura City. It is known that infrastructure development uses Customary Rights as one of the public interests where the owners of Customary Rights agree together with the customary law community in the handover of customary land used for infrastructure development without leaving customary law and positive law

*Corresponding author

E-mail addresses: ludiareumy85@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, di mana bahwa seluruh aktifitas setiap warga negara Republik Indonesia harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas nasional. Masyarakat adat ini sendiri digambarkan sebagai masyarakat yang telah ada dari dulu sebelum kemerdekaan Indonesia, yang di mana mereka berdiam di berbagai kepulauan yang besar maupun yang kecil, dan hidup menurut hukum adatnya masing-masing (H. Hilman Hadikusuma, 2014).

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) memuat bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, hal ini memberikan pengertian bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat diakui keberadaannya di Indonesia: (1) sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat itu masih ada; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan; (4) diatur dalam undang-undang. Pengakuan pemerintah atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam bentuk peraturan perundang-undangan memberikan gambaran bahwa Negara dalam hal ini pemerintah memiliki legitimasi dalam pengaturan masyarakat hukum adat, ulayat diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 3 padahal masyarakat hukum adat telah memiliki aturan sendiri dalam bentuk awik-awig yang berisi tentang segala hal yang terkait dengan kehidupan masyarakat hukum adat baik tentang budaya, norma dan tata aturan lainnya yang ditaati dan dipatuhi sebagai pedoman kehidupan masyarakat hukum adat setempat.

Jika kita menelusuri perjalanan sejarah bahwa masyarakat hukum adat lebih dulu ada dari Negara ini. Tanah sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah, sewajarnya apabila kita mengelola tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Sehingga ketika keberadaan masyarakat hukum adat pada masa perkembangannya harus mendapat legitimasi dari Negara tentu saja akan menjadi pertentangan karena masyarakat hukum adat merasa telah memiliki aturan-aturan sendiri dan Negara harus menghormati dan mengakui keberadaan mereka tanpa harus mendapat legitimasi dari pemerintah dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini.

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Pembangunan di Provinsi Papua terus di dorong dalam rangka pemerataan pembangunan dengan komitmen dan upaya yang dilakukan untuk terus melanjutkan pembangunan semua sektor, salah satu diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur yaitu jalan, sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan (Bappenas, 2019).

Otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor. 22 tahun 1999 dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 pada prinsipnya adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) untuk mengatur pemerintahan sesuai dengan adat dan budaya lokal. Apa yang menjadi amanat undang-undang ini, di dalam regulasinya dalam masyarakat belumlah dilaksanakan secara konsisten. Masyarakat adat adalah sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri, selanjutnya Hazairin, menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat yang mempunyai perangkat-perangkat dan berdiri sendiri yang merupakan kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama baik hak atas tanah maupun hak atas air serta udara (Husein Alting, 2010).

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan undang-undang, yang meliputi peraturan hidup, dan meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Ruang lingkup bumi menurut UUPA adalah permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah. Dimana semua anggota masyarakat adatnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dan penghidupan mereka bercirikan komunal yang mengutamakan gotong royong, tolong menolong, serasa, sepenanggungan dan mempunyai peranan yang benar (Soerjono Soekanto, 2012).

Berdasarkan pengertian masyarakat hukum adat di atas dengan jelas memberikan petunjuk bahwa masyarakat yang menonjolkan ciri-ciri khas hukum adat itulah yang disebut persekutuan hukum adat (*adatrechtsgemeenschap*). Implementasi hak ulayat dalam pembangunan dapat dilakukan dengan mengatur peruntukan tanah ulayat untuk kepentingan umum. Selain itu, hak ulayat juga dapat diakui dan dilindungi melalui penetapan masyarakat hukum adat oleh bupati/walikota. Implementasi hak ulayat dalam pembangunan Mengatur peruntukan tanah ulayat untuk kepentingan umum, Menetapkan masyarakat hukum adat oleh bupati/walikota, Melakukan penata-usahaan tanah ulayat, Mendaftarkan tanah ulayat di daftar tanah. Kota Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua yang terletak di pesisir utara pulau Papua. Kota Jayapura adalah ibu kota Provinsi Papua, Indonesia. Kota ini terletak di Teluk Jayapura, dan berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Kota Jayapura didirikan pada 7 Maret 1910 oleh Kapten Infanteri F.J.P Sachse dari kerajaan Belanda.

Dari tahun 1910 hingga 1962, kota ini dikenal sebagai Hollandia. Setelah pengunduran Belanda, kota ini disebut Kota Baru. Kemudian dinamakan Soekarnopura sempena Presiden Sukarno. Pada tahun 1968, kota ini mendapat nama seperti sekarang, yaitu Jayapura. Luas dan Wilayah Kota Jayapura memiliki luas sekitar 940 kilometer persegi. Kota Jayapura terbagi menjadi 5 distrik, yaitu Muara Tami, Heram, Abepura, Jayapura Selatan, dan Jayapura Utara. Nama Jayapura menggunakan penamaan lebih lokal seperti *Kota Tabi* dari kebudayaan wilayah adat Tabi. Kata *Tabi* berasal dari bahasa lokal dan berarti 'matahari terbit'; atau *Port Numbay* hingga *Numbay* saja, yang berasal dari sungai Numbay dan sungai Anafri yang bermuara di teluk Jayapura. *Numbay* berasal dari *Nau O Bwai*, Bahasa Kayo Pulau yang berarti 'airnya sangat jernih' terbagi habis menjadi 25 kelurahan dan 14 kampung. Sebagai salah satu kota besar di wilayah timur Indonesia, Jayapura memiliki potensi untuk menjadi sebuah kota cerdas.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Jayapura mencapai lebih dari 315 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa Jayapura memiliki potensi untuk menjadi kota besar di masa depan. Dalam menghadapi pertumbuhan populasi yang pesat ini, pemerintah harus dapat memastikan bahwa infrastruktur kota dapat menopang kebutuhan masyarakat. Salah satu cara untuk mengoptimalkan infrastruktur kota adalah dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi

Kajian mengenai implementasi hak ulayat masyarakat hukum adat dalam pembangunan infrastruktur di Papua, khususnya di Kota Jayapura, merupakan isu penting sekaligus kompleks. Hal ini disebabkan adanya benturan antara kebutuhan pembangunan (jalan, jembatan, perumahan, fasilitas publik) dengan hak tradisional masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. *State of the art* penelitian ini memotret perkembangan teoritis, regulasi, dan temuan empiris yang ada, sekaligus menyoroti kesenjangan antara pengakuan normatif dan implementasi praktis di lapangan. Namun, jika dikaji dari perspektif pluralisme hukum, terdapat hal penting dalam penelitian yang signifikan: Hak ulayat dipahami sebagai kewenangan masyarakat hukum adat untuk menguasai, mengatur, dan memanfaatkan tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atasnya, untuk kepentingan komunitas adat secara turun-temurun.

UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Di Papua, hak ulayat diatur lebih spesifik melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdahas) Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Adat atas Tanah, yang mengatur mekanisme pelepasan, peminjaman, hingga kompensasi atas tanah ulayat (Hernawan, F, 2017).

Dengan demikian, kerangka normatif sebenarnya sudah cukup jelas memberikan ruang perlindungan bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, literatur yang menggabungkan analisis hukum nasional dengan kajian hukum adat di Kota Jayapura masih sangat penting penelitian yang perlu di lakukan terus.Kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi dan pusat pemerintahan memiliki kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tinggi. Pembangunan jalan, jembatan, kawasan perumahan, bandara, serta fasilitas publik kerap bersinggungan langsung dengan tanah adat, konflik tanah adat paling banyak terjadi di kawasan perkotaan dan sekitarnya, karena tingginya kebutuhan lahan.Studi empiris menunjukkan bahwa proses pembangunan sering kali melibatkan negosiasi dengan masyarakat adat. Namun, praktik di lapangan tidak selalu sesuai dengan regulasi formal. Musyawarah adat sering diabaikan, dan ganti rugi tidak jarang diberikan secara sepihak atau tidak proporsional (Wambrau, 2020). Hal ini menimbulkan konflik berkepanjangan yang bahkan berujung pada aksi protes masyarakat atau litigasi di pengadilan.Oleh sebab itu, pendekatan harmonisasi yang memahami interaksi normatif antar-sistem hukum dan merumuskan mekanisme pengakuan bersama menjadi kebutuhan penelitian yang mendesak.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi hukum positif secara faktual terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Artinya bahwa proses penelitian ini terlebih dahulu akan mengkaji Implementasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kota Jayapura Dalam Pembangunan Infrastruktur Tantangan dan Solusi dan proses penelitian selanjutnya adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta lapangan/data-data lapangan guna memastikan apakah objek penelitian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan yang ada. Bahan Hukum yang dikenal dalam penelitian ini hukum normatif terdiri dari dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan (Soerjono Soekanto, et. al., 2016). Bahan hukum primer merupakan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan/ide yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

Implementasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kota Jayapura.

Implementasi hak ulayat di Kota Jayapura mengacu pada penerapan prinsip-prinsip hak ulayat dalam pengelolaan tanah masyarakat adat, yang seringkali diatur dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008. Implementasinya melibatkan pengakuan hak masyarakat adat atas tanah warisan leluhur, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat seperti musyawarah dan mediasi yang melibatkan kepala adat (Ondofolo), serta penegasan hak perorangan yang tidak melampaui batas kepentingan nasional dan hukum yang berlaku. Hak ulayat adalah hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah, hutan, dan sumber daya alam yang diwariskan secara turun-temurun. Di Papua, hak ulayat memiliki nilai filosofis, spiritual, ekonomi, dan politik yang tidak dapat dipisahkan dari identitas masyarakat adat. Bagi masyarakat hukum adat di Kota Jayapura, hak ulayat berfungsi sebagai dasar keberlangsungan hidup dan pengakuan eksistensi kelompok sosial mereka (Sumule, A., 2021).

Dalam praktik pembangunan, hak ulayat sering bersinggungan dengan kebutuhan negara untuk menyediakan infrastruktur publik. Kota Jayapura, sebagai ibu kota Provinsi Papua, mengalami perkembangan pesat dengan pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan fasilitas pemerintahan. Hampir seluruh tanah di wilayah Jayapura diklaim sebagai tanah ulayat, sehingga pembangunan infrastruktur sering menimbulkan konflik antara masyarakat adat, pemerintah, dan investor (GTMA, 2022).

Dasar hukum nasional Kerangka Hukum Implementasi Hak Ulayat.Dasar Konstitusional Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)UUPA No. 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa hak ulayat diakui sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan

kepentingan nasional. Namun, posisi hak ulayat sering dipandang subordinat terhadap “hak menguasai dari negara” (Boedi Harsono, 2020).

Didalam Otonomi Khusus Papua Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua memberi pengakuan lebih luas terhadap hak ulayat, dengan mandat untuk membuat Perdasus (Peraturan Daerah Khusus). Salah satunya adalah Perdasus Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat. Regulasi Teknis Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 memberi mekanisme pendaftaran tanah ulayat agar diakui secara administratif dalam sistem pertanahan nasional, pengakuan tanah adat/hak ulayat kini mendapat pengaturan administratif lebih jelas melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (No. 14 Tahun 2024) tentang Tanah Hak Ulayat yang membuka mekanisme identifikasi, inventarisasi, dan pendaftaran tanah ulayat.

Ketentuan ini memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk mensertifikasi/menata batas ulayat secara administratif. Peraturan BPK. Oleh karena itu, implementasi hak ulayat di Jayapura perlu dipahami secara menyeluruh, baik dari aspek hukum maupun praktik sosial di lapangan. Pemerintah daerah Kota Jayapura bekerja sama dengan Gerakan Tanah dan Masyarakat Adat (GTMA) melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat. Keputusan terkait tanah adat biasanya ditetapkan melalui musyawarah adat yang dipimpin ondoafi (kepala suku). Mekanisme ini sah secara sosial, tetapi seringkali tidak terdokumentasi secara hukum, sehingga rawan diperdebatkan dalam konteks formal. Selain bandara, pembangunan jalan lingkar, jembatan, dan perumahan pemerintah juga kerap menghadapi hambatan akibat klaim ulayat. Masyarakat adat kerap melakukan blokade jalan sebagai bentuk penolakan terhadap proyek yang dianggap melanggar hak ulayat (Yoman, S, 2019). Implementasi Hak Ulayat di Kota Jayapura :

- a) Pendaftaran dan Pemetaan Wilayah Ulayat. Pemetaan partisipatif telah dilakukan di beberapa wilayah adat di Jayapura. Hasilnya berupa peta batas ulayat yang diverifikasi oleh tokoh adat setempat. Namun, integrasi hasil pemetaan ke dalam sistem pertanahan nasional masih terbatas. Hal ini menyebabkan klaim ulayat belum sepenuhnya memiliki kekuatan hukum formal (Nugraha, I, 2020).
- b) Mekanisme Musyawarah Adat. Pengambilan keputusan atas tanah adat dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan ondoafi (kepala suku) dan tokoh masyarakat. Meski musyawarah ini penting secara sosiologis, hasilnya sering tidak didokumentasikan secara formal sehingga sulit dijadikan dasar dalam proses pengadaan tanah (Sumule, A, 2021).
- c) Proyek Infrastruktur Perkotaan. Selain bandara, proyek pembangunan jalan lingkar, perumahan pemerintah, dan fasilitas publik lain di Jayapura juga kerap menghadapi hambatan akibat klaim tanah ulayat. Aksi blokade jalan oleh masyarakat adat sering terjadi sebagai bentuk protes terhadap proyek yang dianggap melanggar hak ulayat (Yoman, S, 2019).
- d) Ketidakjelasan Batas Wilayah Adat. Sebagian besar batas ulayat belum terdaftar di BPN, sehingga memicu tumpang tindih klaim antar suku atau dengan pemerintah.
- e) Kesenjangan Hukum Adat dan Hukum Positif. Mekanisme adat berbasis kolektif seringkali tidak sesuai dengan prosedur hukum positif yang menekankan sertifikat individu.
- f) Keterbatasan Kapasitas Institusi Lokal BPN dan pemerintah daerah belum memiliki sumber daya memadai untuk mempercepat pendaftaran tanah ulayat.
- g) Tekanan Pembangunan Infrastruktur. Proyek strategis nasional kerap mendesak penggunaan lahan tanpa prosedur konsultasi adat yang layak.
- h) Lemahnya Dokumentasi Musyawarah Adat. Hasil musyawarah adat sering tidak memiliki kekuatan hukum karena minim dokumentasi tertulis.

Dalam masyarakat Struktur sosial dilihatnya sebagai gejala Tanah dalam kehidupan manusia menempati kedudukan penting, karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah merupakan tempat tinggal manusia, disamping itu tanah juga sebagai sumber penghidupan. Bahkan tanah merupakan harta yang dapat dicadangkan untuk kehidupan yang akan datang. Tanah pula yang dijadikan tempat disemayamkan jasad orang yang meninggal dunia. Demikian pengertian tanah bagi kehidupan manusia, maka dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043). 147 Hak-Hak atas tanah dapat diberikan secara perorangan maupun secara bersama-sama dengan orang lain. Pemberian hak-hak atas tanah tersebut,

memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan tanah itu (Ghozali, Imam, 2018).

Pembangunan Infrastruktur Tantangan dan Solusi di Kota Jayapura

Kota Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik di wilayah timur Indonesia. Sebagai kota pesisir yang juga berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Jayapura memerlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas antarwilayah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan di Provinsi Papua terus di dorong dalam rangka pemerataan pembangunan dengan komitmen dan upaya yang dilakukan untuk terus melanjutkan pembangunan semua sektor, salah satu diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur yaitu jalan, sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan (Bappenas. 2019).

Namun, pembangunan infrastruktur di Jayapura menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari aspek geografis, sosial, budaya, maupun regulasi. Oleh karena itu, perlu dikaji secara menyeluruh tantangan utama dan solusi yang dapat ditempuh. Infrastruktur yang baik menjadi fondasi bagi pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur adalah proses penyediaan sarana dan prasarana dasar yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat, seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, transportasi, telekomunikasi, dan fasilitas publik lainnya.

Tantangan pembangunan infrastruktur di Jayapura terkait hak ulayat meliputi konflik karena tidak terintegrasinya proyek dengan hak masyarakat adat atas tanah ulayat, potensi pemalangan proyek, dan proses penyelesaian sengketa yang rumit. Solusinya adalah menerapkan pendekatan sosial budaya melalui mediasi dan dialog yang melibatkan Kepala Adat (Ondofolo), Tokoh Agama, dan Fungsionaris Pemerintah (Tiga Tungku), serta memastikan pemerintah dan korporasi memenuhi kewajiban kepada masyarakat adat melalui pemenuhan hak-hak mereka dalam proses investasi. Di Jayapura, infrastruktur memiliki fungsi strategis antara lain:

- a) Transportasi membuka akses antar wilayah, menghubungkan pusat kota dengan distrik pegunungan dan pesisir.
- b) Ekonomi mendukung distribusi barang, jasa, dan mobilitas masyarakat.
- c) Pelayanan publik mempermudah akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.
- d) Keamanan dan pertahanan sebagai kota perbatasan, infrastruktur menjadi penopang stabilitas nasional.
- e) Pariwisata dan budaya mendukung potensi wisata alam dan budaya Papua yang unik.

Dalam upaya pembangunan infrastruktur penggunaan Hak ulayat harus mencapai kesepakatan, kompensasi yang diberikan kepada masyarakat hukum adat hendaknya mempertimbangkan hilangnya tanah atau sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupannya. Tanah Hak Ulayat di Papua sudah ada sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka dan Papua masuk sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai kewajiban mendengar pendapat masyarakat hukum adat yang bersangkutan terdapat pengaturannya antara lain dalam Pasal 1 dan 9 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan kepentingan umum, harus dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesuka relaan antara pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya kompensasi pembayaran, ganti kerugian, kiranya kesepakatan dalam musyawarah itu tidak hanya mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagai imbalan yang akan diberikan kepada pemegang hak ulayat. Pertama-tama kesepakatan itu juga 86 mengenai kesediaan masyarakat hukum adat untuk menyerahkan sebagian tanah ulayatnya kepada pihak yang memerlukan.

1) Tantangan pembangunan infrastruktur di Kota Jayapura

Pembangunan infrastruktur di Kota Jayapura menghadapi tantangan unik yang berasal dari kombinasi faktor geografis, sosial, dan administratif. Tantangan utama:

- a) Hak ulayat tanah adat: Ini adalah tantangan terbesar. Banyak kasus pembangunan terhambat karena sengketa lahan dengan masyarakat adat yang memiliki hak ulayat.

Sering kali, negosiasi yang rumit dan panjang diperlukan untuk pembebasan lahan, bahkan setelah persetujuan awal tercapai.

- b) Kondisi geografis ekstrem: Kota Jayapura dikelilingi oleh perbukitan, lereng curam, dan pesisir. Topografi yang sulit ini membuat konstruksi jalan dan fasilitas lain menjadi rumit dan mahal. Lahan datar yang terbatas juga mendorong pembangunan ke daerah yang rawan bencana.
- c) Keterbatasan anggaran dan sumber daya: Meskipun ada dana Otonomi Khusus (Otsus), keterbatasan anggaran sering kali menghambat penyelesaian proyek. Pemerintah daerah kadang tidak menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang memadai, sehingga hanya bisa mengandalkan dana yang bersumber dari pendapatan daerah.
- d) Isu logistik: Keterpencilan Jayapura sebagai kota di ujung timur Indonesia menyebabkan biaya logistik yang tinggi untuk mendatangkan bahan baku dan peralatan konstruksi. Hal ini menaikkan biaya dan waktu penyelesaian proyek.
- e) Ketimpangan pembangunan: Ada kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Minimnya infrastruktur dasar di daerah yang lebih terpencil menghambat akses masyarakat terhadap layanan penting seperti air bersih, kesehatan, dan pendidikan.
- f) Sumber daya manusia: Kesiapan sumber daya manusia (SDM) di daerah untuk mengelola dan membangun infrastruktur masih perlu ditingkatkan. Koordinasi yang lemah antarlembaga pemerintah juga memperlambat proses pembangunan.
- g) Keamanan: Isu keamanan, terutama di wilayah perbatasan dan pegunungan, dapat menjadi hambatan bagi proyek-proyek besar seperti Jalan Trans Papua.

2) Solusi untuk pembangunan infrastruktur di Kota Jayapura

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang terintegrasi, sensitif budaya, dan berkelanjutan. Solusi yang diimplementasikan atau diusulkan:

- a) Pendekatan persuasif dan musyawarah adat: Dalam kasus sengketa lahan ulayat, pendekatan musyawarah dengan Ondoafi (kepala suku), tokoh adat, dan tokoh masyarakat dianggap lebih efektif daripada mengandalkan kompensasi finansial saja.
- b) Pemanfaatan teknologi inovatif: Untuk mengatasi kondisi geografis, Telkomsel misalnya telah mengadopsi teknologi baru seperti Starlink untuk menjangkau daerah-daerah *blank spot* yang sulit diakses dengan kabel optik.
- c) Perencanaan matang dan partisipatif: Pembangunan infrastruktur yang berkualitas membutuhkan perencanaan terintegrasi dan partisipasi aktif masyarakat lokal. Pendekatan ini dapat membangun rasa kepemilikan masyarakat dan mengurangi potensi konflik.
- d) Kolaborasi antarlembaga: Pemerintah daerah perlu meningkatkan kolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk perguruan tinggi, BUMN, dan lembaga adat, untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang ada.
- e) Fokus pada infrastruktur berkelanjutan: Melalui program seperti *Cities 4 Forests* Kota Jayapura mulai menerapkan solusi berbasis alam dalam perencanaan tata ruangnya untuk menciptakan kota yang inklusif, tangguh, dan rendah karbon.
- f) Strategi pembangunan yang komprehensif: Strategi pembangunan yang mencakup sektor-sektor kunci seperti transportasi, logistik, dan energi diperlukan untuk mengatasi masalah ketimpangan dan biaya tinggi. Proyek-proyek seperti Jalan Trans Papua, yang menghubungkan Jayapura dengan daerah-daerah pegunungan, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan biaya logistik.
- g) Peningkatan SDM lokal: Peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal melalui pendidikan dan pelatihan akan membantu masyarakat berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembangunan dan mengelola infrastruktur yang ada.
- h) Pembangunan yang inklusif: Memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah pinggiran, sehingga masyarakat di seluruh wilayah dapat merasakan manfaatnya secara merata.

3) Solusi Implementasi

- a) Pemetaan Partisipatif Berbasis GIS

Pemetaan partisipatif dengan dukungan teknologi GPS/GIS dapat mempercepat legalisasi batas ulayat. Hasil pemetaan perlu diintegrasikan ke sistem BPN (GTMA, 2022).

- b) Dokumentasi Formal Musyawarah Adat
Setiap musyawarah adat harus dituangkan dalam berita acara resmi yang ditandatangani tokoh adat dan disahkan pejabat daerah.
- c) Skema Kompensasi Komuna
Kompensasi harus melibatkan pembangunan fasilitas umum atau program ekonomi produktif bagi komunitas, bukan hanya uang tunai individu (Yoman, 2019).
- d) Panel Mediasi Hybrid
Membentuk panel penyelesaian sengketa dengan melibatkan tokoh adat, mediator independen, dan pemerintah untuk mengurangi konflik berkepanjangan.
- e) Harmonisasi Regulasi
Pemerintah daerah perlu menyusun Perda yang mengatur integrasi hak ulayat dalam pembangunan infrastruktur agar ada kepastian hukum.

Dengan pemetaan partisipatif, dokumentasi musyawarah, kompensasi komunal, dan harmonisasi regulasi, hak ulayat dapat diimplementasikan lebih adil. Langkah-langkah tersebut menjadi kunci untuk menjembatani kepentingan masyarakat adat dan pembangunan negara.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi hak ulayat masyarakat hukum adat di Kota Jayapura masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Hak ulayat sebagai identitas dan sumber kehidupan masyarakat adat sering berbenturan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur kota yang berkembang pesat. Beberapa hal penting Pengakuan Hak Ulayat, Keadilan dan Kompensasi, Partisipasi Masyarakat Adat, maka, implementasi hak ulayat masyarakat hukum adat di Kota Jayapura menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pembangunan kota dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan akan menjadi kunci agar infrastruktur dapat mendorong kesejahteraan bersama tanpa mengorbankan identitas dan hak masyarakat hukum adat. Sedangkan Pembangunan infrastruktur di Kota Jayapura merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan konektivitas, pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Papua. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Kota Jayapura hanya akan berhasil bila dilaksanakan dengan perencanaan inklusif, penghormatan terhadap hak ulayat, pemanfaatan sumber daya secara berkeadilan, serta sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adat.

Pemerintah Kota Jayapura perlu menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan, perlindungan, dan pengelolaan hak ulayat. Harmonisasi antara hukum nasional, peraturan daerah, dan hukum adat agar tidak terjadi tumpang tindih. Serta Melaksanakan pemetaan partisipatif bersama masyarakat adat untuk menentukan batas-batas tanah ulayat. Mendaftarkan hak ulayat pada lembaga resmi (BPN) sehingga memiliki kepastian hukum. Begitupun juga Pembangunan Infrastruktur di Kota Jayapura melaksanakan pemetaan partisipatif tanah ulayat dan penyusunan Perda khusus untuk melindungi hak masyarakat hukum adat. Mengedepankan musyawarah adat, kompensasi yang adil, serta mekanisme *benefit sharing* (misalnya saham atau pemberdayaan ekonomi lokal). Melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia TW II 2019. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2019.
- Boedi, H. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Hernawan, F. Implementasi Perdasus Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2017.

- H. Hilman Hadikusuma. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Husein Alting, *Dinamika Hukum dan penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta 2010.
- Nugraha, I. "Tanah Adat dan Pembangunan Infrastruktur di Papua," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2020.
- Sumule, A. . *Masyarakat Adat Papua dan Hak Ulayat dalam Perspektif Hukum*. Jayapura: Universitas Cenderawasih Press, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Sumule, A. *Masyarakat Adat Papua dan Hak Ulayat dalam Perspektif Hukum*, Jayapura, UNCEN Press, 2021.
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Yoman, S. *Tanah Ulayat dan Pergulatan Infrastruktur di Papua*, Jakarta: LK Papua, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok agraria